

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang juni 1947 no. 6

INHOUD:

<i>De bedrijfseconomische zijde van het verkeersvraagstuk</i>	blz.	186
<i>door Drs. A. M. Groot</i>		
<i>Beroepsuitoefening in N.V.-vorm</i>	blz.	191
<i>door J. A. Burggraaff</i>		
<i>Overheidsaccountancy</i>	blz.	198
<i>door Drs. H. J. Busé</i>		
<i>Statements on auditing procedure</i>	blz.	202
<i>bewerkt door Drs. D. E. Beutick</i>		
<i>Rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”</i>	blz.	208
<i>Toetsingrecht t.a.v. directiesalaris Subjectivering van bouwkosten</i>		
<i>door Mr. Dr. E. Tekenbroek</i>		
<i>Mededeling van het Nederlandsch Instituut van Accountants</i>	blz.	210
<i>Ingekomen boeken</i>	blz.	210
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	210
<i>Boekenrepertorium</i>	blz.	215